

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ - КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ДЕЙСТВИЯМ ПРИ СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6581984>

Ким Светлана Геннадьевна

преподаватель

(Институт гражданской защиты при Академии МЧС РУ)

Общеизвестно, что землетрясения - это одни из наиболее страшных природных катастроф, уносящие десятки и сотни тысяч человеческих жизней и вызывающие опустошительные разрушения на огромных пространствах. Землетрясения разной силы и в разных районах земного шара происходят постоянно, нанося огромный материальный ущерб и приводя к многочисленным жертвам.

Как показали последствия землетрясений, произошедших за последние десятилетия в разных странах, несейсмостойкие образовательные учреждения наиболее уязвимы при землетрясениях, что приводит к очень высоким цифрам гибели учащихся. Землетрясение, произошедшее в Пакистане в 2005 году, унесло более чем 17 тыс. жизней детей. Также большое количество погибших учащихся было и при Сичуаньском землетрясении 2008 года. Учащиеся (ученики, студенты) - наиболее уязвимый слой населения, а их недостаточная обученность правилам действия при получении сейсмопрогноза и несейсмостойкие здания, как правильно отмечают ученые, являются основной причиной их гибели при землетрясении.

На современном этапе развития образовательной системы по направлению подготовки учащихся к действию в чрезвычайных ситуациях появляются новые технологии и деятельностные формы взаимодействия с обучающимися, в основе которых лежит их активизация и включение в образовательный процесс. Наиболее востребованными становятся интерактивные формы, позволяющие задействовать всех участников образовательного процесса, реализовать их творческие способности, воплощать имеющиеся знания и навыки в практической деятельности. К таким формам организации образовательной деятельности относятся интерактивная игра, мастер-класс, проектная деятельность, создание проблемных ситуаций, экспериментирование и многое другое. Все эти формы могут существовать как отдельно взятые элементы, а могут

сочетаться между собой и варьироваться педагогом при планировании учебных занятий.

Как показывает мировая практика, обучение к правильным действиям до- и во время землетрясений должно вестись на всех этапах жизни: от детского сада до предприятий, где работает человек. В Японии, к примеру, все действия при эвакуации у людей отработаны до автоматизма. Дети часто знают действия при землетрясении лучше взрослых. Также большое внимание этому вопросу уделяется в Республике Беларусь, а именно внедряются новые методы обучения студентов активным действиям при возникновении землетрясения, что обусловило внедрение в образовательный процесс одного из наиболее эффективных технологий -метода «кейсов», то есть применение теоретических знаний к решению практических задач. Изучая опыт зарубежных стран, мы постоянно должны проводить работу, чтобы заполнить вакуум существующих проблем, включая такие инновационные методы, как симулятор, специальные курсы.

Особенно эффективной является подготовка учащихся в таких направлениях как первая медицинская помощь, противопожарная защита, спасение людей из-под завалов, которую можно сочетать в квест-технологии, или как еще называют образовательном квесте.

Квест-румы пользуются популярностью у подростков и взрослых, благодаря неординарной организации образовательной деятельности и захватывающего сюжета.

В образовательном процессе квест - это специальным образом, организованный вид исследовательской деятельности, для выполнения которой обучающиеся осуществляют поиск информации по указанным адресам, включающий и поиск этих адресов или иных объектов, людей, заданий и пр.

На сегодняшний день квесты пользуются большой популярностью у подростков как способ развлечения и погружения в незнакомую среду. Наша задача заключается в том, чтобы интеллектуально-экстремальный вид игр на улицах города и за его пределами, приключенческая игра, которая имеет сюжетную линию, для прохождения которой необходимо решить несколько логических задач, преобразовать в познавательный процесс и подготовить учащихся к действию при возникновении землетрясений.

Задачи могут быть различными по своему содержанию и наполнению: творческие, активные, интеллектуальные и т.п. Особенно значимо, что квесты могут проходить как в закрытом пространстве, так и

на улице, на природе, охватывая все окружающее пространство. Рассмотрим некоторый сценарий подготовки учащихся к действию при возникновении сильных землетрясений в виде квестов:

Сценарий квест - игры «Безопасное поведение при сильных землетрясениях». Цель: обобщение и систематизация знаний обучающихся по безопасности в чрезвычайных ситуациях. Задачи: закрепление навыков и умений, полученных в процессе обучения на уроках БЖД, развитие мышления, способности быстро ориентироваться в предложенных ситуациях, воспитание готовности к действию в любых чрезвычайных ситуациях. Оборудование: предоставленные кабинеты, карточки с заданиями в конвертах, компьютер, маршрутные листы, ручки, карандаши, листы (блокноты), часы (секундомер, таймер).

Правила: Команда проходит 4 этапа. На каждом этапе выполняет теоретические и практические задания, о чем ставится отметка в маршрутном листе. В маршрутном листе также указывается время прохождения каждого этапа, которое учитывается при подсчете баллов, полученных за задание. Чем меньше время – тем выше балл. После прохождения всех этапов маршрутные листы сдаются членам жюри для оценки. В конце игры побеждает команда, которая набрала больше всего баллов.

Ход игры: 1. Познакомить обучающихся, членов команд - игроков с правилами игры. 2. Капитаны команд вытягивают по номеру маршрутный лист и заполняют название команды в нём. 3. Каждая команда движется по тому маршруту, который указан в маршрутном листе (номер этапа, номер кабинета), выполняя задания, отмечая и время, и выполнение задания в нём.

В ходе такой обучающей игры развиваются индивидуальные навыки каждого члена команды, формируются основные понятия и закрепляются практические действия. Также повышаются навыки командной работы, что играет значительную роль при возникновении землетрясений.

Обучающие квесты к действию при землетрясениях могут быть совершенно разных видов и методов разработки, но цель их введения в действие оправдывается средствами как социального значения, так и экономического.

Как мы видим, землетрясение избежать невозможно, но можно свести к минимуму разрушительные последствия и гибель людей, в

том числе детей. А подготовка учащихся образовательных учреждений к землетрясениям - это постоянный процесс, целью которого является повышение готовности населения, в том числе учащихся к кризисным ситуациям. Ведь таким образом, можно снизить уязвимость людей и учреждений при возникновении сильных землетрясений.